

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI Olish VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB Olish	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH

Xudoyqulov Zarif Turaqulovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti, "Kriptologiya" kafedrasini
mudiri, Toshkent, O'zbekiston
e-mail zarif.khudoykulov@tuit.uz

Qurbonaliyeva Dilshoda Vali qizi,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti, "Kriptologiya" kafedrasini
assistenti, Toshkent, O'zbekiston
e-mail dilshodavaliyevna@gmail.com

Bozorov Suhrobjon Mumin o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti, "Kriptologiya" kafedrasini
assistenti, Toshkent, O'zbekiston
e-mail mr.bozorov95@gmail.com

Annotatsiya: Honeypot - spam, fishing, DDoS yoki boshqa zararli usullardan foydalangan holda kompyuter tarmoqlariga hujum qilishga urinayotgan zararli hujumchilarni yolg'on zaifliklar orqali jalb qilish uchun yaratilgan tuzoq sifatidagi kompyuter tizimi yoki ilovasi. Xaker ushbu tuzoqqa tushib qolsa, honeypot tizimi administratorlarga tajovuzkorning turi, u amalga oshirayotgan harakatlar va ko'p hollarda hujumchini aniqlash haqidagi qimmatli ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Ushbu maqolada Honeypot vositalarining funksional imkoniyatlari va algoritmlarining tahlili amalga oshirilgan. Olingan natijalar asosida tarmoqdagi hujumchilarning hatti-harakatlarini aniqlovchi va haqiqiy tizimni hujumlardan himoya qila oluvchi yordamchi dasturlarning qiyosiy tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Honeypot server, honeypotlar klassifikatsiyasi, virtual honeypot, fizik honeypot, honeynet, hujum, xaker harakatlari, zaiflik, monitoring, DMZ.

Kirish. Kiber tahdidlarning kompyuter tarmoqlariga ta'sirining jiddiyligiga ko'ra, tarmoq himoyachilari noma'lum tahdidlarni aniqlash va tahlil qilish va xavfli tahdidlarni oldini olish uchun vositalarni ishlab chiqishga harakat qilishadi. Tahdidlarni kuzatish tizimlari, xavfsizlik devorlari, IPsec va bosqinlarni aniqlash tizimlari (IDS) kabi hujumlarni aniqlash va oldini olish uchun turli xil xavfsizlik mexanizmlari ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ular birinchidan nol kunlik va noma'lum tahdidlarni aniqlash uchun yetarlicha samarali emas. Ikkinchidan raqibning hatti-harakatlarini yaqindan tahlil qilishning imkoni yo'q. Biroq, honeypotlar tarmoq himoyachisiga

ikkala yuqorida aytib o'tilgan maqsadga erishishga yordam beradigan aldamchi vositadir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Kiberxavfsizlik dunyosida honeypot tushunchasi odatda tizimning haqiqiy hatti-harakatlariga ega bo'lgan, qasddan xavfsizlik bo'shlig'ini qoldiradigan va ularga kirishni istagan kiber jinoyatchilar haqida ma'lumot to'plashni maqsad qilgan tuzoq tizimlari deb ataladi [1]. Bu zaifliklar orqali kiberhujumlarni jalb qilishni maqsad qilib qo'ygan kompyuter tizimi. U kiberhujumchilar kabi nishonga taqlid qilish va hujumga urinishlar, ishlash usullari haqida bilish yoki ularni boshqa nishonlardan chalg'itish uchun ishlatiladi [2].

Barcha honeypotlarning asosiy maqsadi har xil turdagi dasturiy ta'minotga qarshi paydo bo'ladigan hujumlarni aniqlash va razvedka ma'lumotlarini tahlil qilish va yaratish uchun hisobotlarni to'plashdan iborat. Yig'ilgan hisobotlardan keyinchalik tarmoq tahdidlariga qarshi profilaktika usullarini yaratishda foydalaniladi [3]. Yuqorida aytib o'tilganidek, honeypot tuzoq tizimidir [4]. Ushbu tuzoq tizimlari ko'pincha tarmoqqa ulangan virtual mashina yoki bulut serverida o'rnatiladi. Shu bilan birga tizim va tarmoq ishtirokchilari tomonidan izolyatsiya qilingan bo'lib, qat'iy nazorat qilinadi [5]. Hujumchilarning e'tiboriga tushish uchun, honeypot maqsadli himoyasiz bo'lishi zarur. Shu holatda uning zaif tomonlarini tajovuzkor aniqlaydi va ulardan foydalanishga harakat qiladi [6]. Ushbu zaifliklar ilova ichidagi xavfsizlik tizimining bir qismi bo'lishi mumkin. Keraksiz ochiq portlar, eskirgan dasturiy ta'minot versiyalari, zaif parol yoki eskirgan yadro kabilar ham tizim zaifliklaridan biri bo'lishi mumkin [7].

Honeypot tavsifi. Honeypotlar ma'lum replikatsiya vektorlari va zararli dastur hujumlari signaturalaridan foydalanish orqali zararli dasturlarni aniqlash uchun ishlatiladi. USB xotira yoki flesh-disklar kabi replikatsiya vektorlaridagi o'zgarish belgilarini qo'lda yoki drayverlardan nusxa oluvchi maxsus honeypotlar yordamida osongina tekshirish mumkin.

Hujumchi o'zining zaif nishonini topgandan so'ng, u tizim yoki ilova ustidan ma'lum nazoratni qo'lga kiritmaguncha hujumni boshlashga va imtiyozlarni oshirishga harakat qiladi. Xakerlarning ko'pchiligi bilmaydigan narsa shundaki, honeypot ma'muri ularning har bir qadamini diqqat bilan kuzatib, hujumchidan joriy xavfsizlik siyosatini kuchaytirishga yordam beradigan ma'lumotlarni to'playdi. Shuningdek, administrator, hodisa haqida darhol yuridik organlarga xabar berishi mumkin bo'lib, bu ko'pincha yuqori darajadagi korporativ tarmoqlarda sodir bo'ladi. Aksariyat honeypotlar hujumchilarni haqiqiy tarmoqlarda joylashgan muhim ma'lumotlardan chalg'itadigan tuzoq sifatida ishlaydi.

Yana bir umumiy jihat shundaki, honeypotga ulanishning deyarli barcha urinishlari dushman deb hisoblanishi mumkin, chunki, odatda qonuniy foydalanuvchini ushbu turdagi tizimlar bilan bog'lanishga undaydigan sabablar kam bo'ladi.

1-rasm. Honeypot arxitekturasi.

Honeypotni yaratilishida e'tibor qaratish lozim bo'lgan muhim jihatlardan biri - ma'mur qanday qilib hujumchiga xakerlik qilish qiyin bo'lishini bilishi kerak. Agar honeypotni buzish juda oson bo'lsa ya'ni himoya qismiga e'tibor berilmasa, buzg'unchi yoki Xakerlar qiziqishlarini yo'qotishlari, hatto haqiqiy ishlab chiqarish tizimi bilan shug'ullanmayotganliklarini tushunishlari ham mumkin. Bunday holda honeypot o'z vazifasini bajara olmaydi. Boshqa tomondan, agar tizim juda kuchli himoyalangan bo'lsa, har qanday hujumlarni to'xtatish va hech qanday ma'lumot to'play olmaslik holati yuzaga keladi. Shunday qilib, qiyinchilik nuqtai nazaridan, hujumchilarni osonlik va qiyinchilik o'rtasidagi muvozanatni saqlagan holda jalb qilish haqiqiy vaziyatni simulyatsiya qilish uchun eng yaxshi kafolat bo'ladi.

Honeypotning afzalliklari va kamchiliklari.

Quyida honeypotlarning asosiy afzalliklari keltirilgan [8].

Yig'iladigan ma'lumotlar. Honeypotning qiymati uning hujumchilarning usullari va hatti-harakatlari haqida to'plagan ma'lumotlari, tajovuzkor esa uni kuzatib borilmayotganiga ishonishiga bog'liq. Boshqa tarmoq monitoringi vositalari, masalan, hujumlarni aniqlash tizimlari (IDS) honeypot kabi bir

xil darajadagi ma'lumotni taqdim etmaydi. Misol uchun, IDS shubhali faoliyatni aniqlash, ogohlantirishlarni yuborish va buzg'unchilarni imkon qadar tezroq to'xtatish uchun tarmoqlarni kuzatib boradi. IDS buzg'unchilar haqida ma'lumot to'plash va tahlil qilishiga qaramasdan, bu uning asosiy vazifasi emas.

Hujum modellarini aniqlash. Xavfsizlik bo'yicha tadqiqotchilar, sotuvchilar, korxonalar va boshqa tashkilotlar honeypotdan to'plangan ma'lumotlardan kiberhujumlarning senariylarini aniqlash uchun foydalanishlari va keyin hujumlarga qarshi turish uchun o'z mahsulotlari va strategiyalarini moslashtirishlari mumkin.

Tuzatish kerak bo'lgan zaifliklar. Korxonalar tarmoqni qidirish va himoyalash hamda bartaraf etilishi kerak bo'lgan zaifliklarni aniqlash uchun "honeypot" dan foydalanishi mumkin.

Yuqoridagi afzalliklar bilan birga Honeypotning foydalanuvchilari bilishi kerak bo'lgan kamchiliklari ham bor:

Honeypot xakerlar tomonidan buziladi. Honeypot to'g'ri o'rnatilishi kerak. Tajribali xakerlar noto'g'ri sozlangan honeypotda bo'lganligini bilib, tarmoq ma'muriga yolg'on ma'lumot berish uchun uni to'xtatib qo'yishi mumkin. Masalan, tizimni honeypot sifatida aniqlagan tajovuzkor administratorning e'tiborini xizmat ko'rsatish tizimida sodir bo'layotgan haqiqiy zararli hujumdan chalg'itish uchun yolg'on tizimda harakat qilishi mumkin.

Xizmat ko'rsatish tarmog'iga kirish. Honeypot DMZda bo'lsa-da, ular bir nuqtada ichki tarmoqqa ulanadi; malakali xaker ichki tarmoqqa kirish nuqtasi sifatida noto'g'ri sozlangan "honeypot" dan foydalanishi mumkin.

Zararli honeypotlarni joylashtirish. Xakerlar o'zlarining honeypotlarini ham yaratishlari mumkin. Soxta veb-sayt yaratadigan yoki Wi-Fi tarmog'ini aldaydigan va trafikni kuzatadigan xaker mohiyatan honeypotdan foydalanadi.

Ishlash prinsipi. Honeypotning ishlash prinsipi quyidagilardan iborat:

- *Sozlash*
- *Jalb qilish*
- *Monitoring*
- *Ma'lumotlarni yig'ish*
- *Tahlil:*
- *Ogohlantirish*

Honeypot *sozlashning* dastlabki bosqichida haqiqiy tizim yoki xizmatga o'xshash qilib tayyorlanadi. Tizim talabidan kelib chiqib, Linux Operatsion Tizimi (Ubuntu, Debian, CentOS) va dasturlar (Python, Git, pip) o'rnatiladi. Internet orqali kerakli paketlar yuklab olinadi, konfiguratsiya fallari tahrirlangandan so'ng honeypot ishga tushiriladi. Shu bilan birga Honeypotni izolyatsiya qilish uchun firewall texnologiyasi bilan birga, shubhali faoliyat aniqlanganda ogohlantirish berishi uchun Alert tizimlarini ham o'rnatish yuqori va o'rta darajali honeypotlarda tizim konfidensial ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlaydi. Honeypot samarali ishlashi uchun sozlash jarayonining har bir bosqichga e'tibor qaratish zarur.

Hujumchilarni *jalb qilish* bosqichida Honeypot konfiguratsiyasida ma'lum zaifliklar yoki ochiq portlar kiberhujumchilarni e'tiborini tortish uchun qo'shiladi. U haqiqiy xizmatlarning hatti-harakatlarini taqlid qilib, qiziqarli ko'rinishga ega bo'ladi. Masalan Kippo asosan SSH (22-port) da ishlaydi. Hujumchilarni jalb qilish uchun esa boshqa portlarni (2222-port bo'lishi mumkin) ochiq qilib qo'yish mumkin. Va bu ochiq portlarda zaif lekin haqiqiy xizmatlar joylashtiriladi. Bundan tashqari, tizimda kuchsiz parollarni simulyatsiya qilish yoki mavjud bo'lgan foydalanuvchilar ro'yhatini yaratish va ularga zaif parollarni sozlash ham Xakerlarni jalb qilishi mumkin. Bularning asosi esa Honeypotning internetga bog'langanligi. Honeypotga simulyatsiya qilingan tizimning internet manbalaridagi reklamalar ijtimoiy tarmoqlarda qiziquvchilar sonining ortishiga sabab bo'ladi. SSH dan tashqari boshqa protokollarni (masalan, FTP yoki HTTP) ham simulyatsiya qilish mumkin. Bu ham yanada ko'proq hujumchilarni jalb qiladi.

Bundan tashqari honeypotga samarali jalb qilish uchun to'g'ri sozlash, ochiq portlarni tashkil etish va hujumchilarni qiziqtiradigan muhit yaratish zarur. Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali hujumchilarning harakatlarini yaxshiroq tushunish imkoniyatiga ega bo'linadi.

Monitoring bosqichida hujumchilar honeypot bilan o'zaro aloqaga kirganda, ularning harakatlari kuzatiladi va yozib olinadi. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Hujumchilarning IP manzillari
- Qanday hujumlar amalga oshirilgan
- Ishlatilgan vositalar va usullar

Ma'lumotlarni yig'ish: Har bir o'zaro aloqa yoziladi va bu qimmatli ma'lumotlar tahlil uchun xizmat qiladi. Bu ma'lumotlar kiberhujumchilarning hatti-harakatlarini va strategiyalarini aniqlashda yordam beradi.

Tahlil: Yig'ilgan ma'lumotlar tahlil qilinadi, bu esa kiberxavfsizlik choralarini yaxshilashga yordam beradi. Bu tashkilotlarga yangi tahdidlarni tushunishga yordam beradi.

Ogohlantirish: Ko'pgina honeypotlar shubhali faoliyat aniqlanganda xavfsizlik jamoasini tezkor xabardor qilish tizimlariga ega. Tizim xavfsizlik hodimlarining o'z vaqtida hujumlardan habardor bo'lishi ularning oqibatlarini bartaraf etish bilan birga, moddiy va boshqa turdagi yo'qotishlarga qarshi chora hisoblaniladi.

Klassifikatsiyalanishi.

2-rasm. Honeypotlar klassifikatsiyasi

Yuqori ta'sirli honeypotlar. Ular OTning barcha jihatlarini simulyatsiya qiluvchi haqiqiy tizimlardir. Ular yuqori xavf ostida bo'lishi mumkin.

O'rta ta'sirli honeypotlar. O'rta ta'sirli honeypotlarda simulyatsiya yuqori darajada bo'lmaydi. Haqiqiy ma'lumotlar xavfsizligi yetarli darajada ta'minlangan bo'ladi.

Kam ta'sirli honeypotlar. Bu turdagi honeypotlar tizimning ba'zi jihatlarini simulyatsiya qiladi. Ularni joylashtirish oson, xavf darajasi juda past bo'ladi. Ular uchun cheklangan ma'lumotlardan foydalaniladi.

Fizik honeypotlar. Ular haqiqiy mashinalar bo'lib, fizik honeypotlarga shaxsiy IP manzil beriladi. Odatda tarmoqda Firewall texnologiyalari bilan ketma ketlikda qo'llaniladi.

Virtual honeypotlar. Bu turdagi honeypotlar boshqa mashinalar tomonidan simulyatsiya qilinadi. Honeypotga yuborilgan tarmoq trafigiga javob qaytariladi. Bir vaqtning o'zida bir nechta mashinalarni o'rganishi mumkin.

Ishlab chiqarish honeypotlari. Bu xususiy va davlat muassasalari, kompaniyalar va korporatsiyalar tomonidan Internetdagi tarmoqlarga hujum qilishga intilayotgan Xakerlarning hatti-harakatlari va usullarini tekshirish uchun foydalaniladi.

Tadqiqot honeypotlari. Bu turdagi tuzoqlar universitetlar, kollejlarda, maktablar va boshqa tegishli muassasalarda ishlaydigan dasturchilar, tizim ma'murlari va loyiha jamoalarining menejerlari tomonidan qo'llaniladi.

Natijalar. Maqsadi va qo'llanilishi bo'yicha, hamda, tizimga va konfidensial ma'lumotlarga raqibning ta'sir doirasidan kelib chiqib honeypotlarning to'liq tavsifi quyidagi jadvallarda keltirilgan.

1-jadval. Foydalanish maqsadiga ko'ra

Tavsifi	Honeypot (xizmat ko'rsatish)	Honeypot (tadqiqot)
Asosiy tavsiflar (ta'rif)	Odatda, tashkilot xavfsizlikni yaxshilash uchun	U turli tarmoqlarda blackhatni

	uni boshqa xizmat ko'rsatish serverlari bilan birga xizmat ko'rsatish tarmog'ida joylashtiradi.	nishonga olish sabablari va taktikasi haqida ma'lumot to'plash uchun ishlatiladi.
Ilova maydonlari	Ulardan foydalanish oson va asosan korporatsiyalar tomonidan qo'llaniladi.	Asosan harbiy, davlat tashkilotlari va tadqiqot maqsadlarida foydalaniladi.
O'zaro ta'sir darajasi	Bular o'zaro ta'siri past bo'lgan honeypotlar bo'lib, ular tadqiqot honeypotlariga qaraganda kamroq ma'lumot beradi.	Ular odatda xakerlarning harakatlarini sinchkovlik bilan tahlil qilish va shunga mos ravishda tizimni himoya qilish uchun ishlatiladi.
Xavf darajasi	Bu tajovuzkorlar tomonidan tashkilot resurslarini yo'qotishning yuqori xavfi bilan bog'liq.	Bu kamroq xavf bilan bog'liq, chunki u tadqiqot maqsadlari uchun mo'ljallangan.
Axborotni joylashtirish va yig'ish	Ularni joylashtirish va faqat cheklangan ma'lumotlarni yig'ish oson.	Ularni joylashtirish va saqlash qiyin, chunki katta hajmdagi ma'lumotlarni to'playdi.

Yuqoridagi jadvalda Honeypotlarning foydalanish maqsadiga ko'ra turlarining to'liq tavsifi keltirilgan. Unga ko'ra ishlab chiqarish Honeypotlarida risk yuqori. Chunki ular tizimni simulyatsiya qiladi. Katta ma'lumotlar bilan ishlash esa tadqiqot Honeypotlarida ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

2-jadval: O'zaro ta'siriga ko'ra

Terminlar	Past darajadagi o'zaro ta'sir	Yuqori darajadagi o'zaro ta'sir
Ta'rif	Blackhat tizim bilan o'zaro aloqasi cheklangan va oz vaqt talab etadi, shuning uchun Blackhat tizimga kira olmaydi.	Maksimal darajada "blackhat" dan ma'lumot ola oladi, bu ularga butun tizimga kirishga yoki hatto uni buzishga imkon beradi.
Virtual mashinalar bilan ishlash	Bir nechta virtual mashinalarni bitta jismoniy tizimda osongina joylashtirish mumkin, virtual tizim qisqa javob vaqtiga ega, kamroq kod talab qilinadi, bu tizimning murakkabligini kamaytiradi.	Virtual tizimlarda ishlashi mumkin
Misollar	Honeyd, HoneyBOT va b.	HoneyNet va b.
Tahdidlar	Xost tizimiga hujum qilish uchun juda kam zaifliklar mavjud va ba'zida ular allaqachon ma'lum.	Ilgari aniqlanmagan yangi hujumlar va anomaliyalarni aniqlaydi
Xavfsizlik	Tashkiliy nuqtai nazardan xavfsiz va xavfsiz.	Yuqori darajadagi himoya
Amalga oshirish uchun bilim	Past	Yuqori
Xizmat vaqti	Past	Juda yuqori
Rivojlanish bilimlari	Past	Yuqori
Qayta loyihalash va rivojlantirish	Oson	Oson
Texnik xizmat ko'rsatish	Oson bajariladi	Juda qiyin
O'zaro ta'sir	Cheklangan	Keng imkoniyatli
Aniqlash	Tuzoq sifatida oson aniqlanadi	Aniqlash qiyin
Modellash	OTni va unga aloqador xizmatlarni simulyatsiya qiladi	Haqiqiy xizmatlar, ilovalar yoki qurilmalarni simulyatsiya qiladi
Xatarlar ehtimoli	Juda kam	Juda yuqori

2-jadvalda past va yuqori darajadagi o'zaro ta'sirli Honeypotlarning farqlanishi misollar bilan keltirilgan. O'rta ta'sirli Honeypotlarni xususiyatlaridan kelib chiqib past yoki yuqori ta'sirligiga qo'shish mumkin. Past ta'sirli Honeypotlarning eng sodd ko'inishi dasturiy ilova (HoneyBot) bo'lishi mumkin. HoneyNetlar esa ko'p xizmat vaqtini talab etadi va ularga texnik xizmat ko'rsatish juda qiyin. Bunga sabab ularda bir emas bir nechta serverlarni Honeypot sifatida bog'lashdir.

O'zaro ta'sir darajasiga ko'ra o'rnatilgan Honeypotlarni ko'rsatilayotgan xizmatlar, ma'lumotlarning yozib olinishi, qo'llanilish platformalari va ogohlantirish ehtimolliklariga ko'ra o'rganildi va 3,4- jadvallarga natijalar joylashtirildi.

3-jadval: Past o'zaro ta'sirli honeypot (LIH) dasturi doirasida o'rnatilgan vositalar

Terminlar / Vositalar	Xizmatlar	Log faylga yozish	Platformalar	Ogohlantirish ehtimolligi
KFsensor	Ochiq proksi-serverlarni sinab ko'rish, Dameware, myDoom va blaster qurtlarini aniqlash [3].	Ha	Windows OS	Ro'yxatga olish va xabar berish mexanizmi qo'llaniladi
BackOfficer friendly	HTTP, FTP, Telnet yoki pochta - jami 7 xizmat	Yo'q	Windows OT (windows 95 va windows 98)	Masofaviy ro'yxatga olish, ogohlantirishlar yo'q
Labrea Tarpit	Tarmoqda foydalanilmagan IP manzillarni skanerlash, ularni yozib olish va spam sifatida belgilash orqali avtomatlashtirilgan hujumni to'xtadi.	Ha	Ubuntu	Ro'yxatga olish, shuningdek, bildirishnoma mexanizmi qo'llaniladi
Honeyd	Qurtlar va spamlarga qarshi nusxalash	Ha	Windows va Linux	O'rnatilgan bildirishnoma mexanizmi yo'q
HoneyRJ	Java interfeysi yordamida protokollarni qo'shish bilan kengaytirilishi mumkin.	Ha	Microsoft Windows XP Professional, Java Runtime Environment Version 1.5, Eclipse 3.4	Yuborilgan yoki qabul qilingan har bir paket alohida qatorda qayd etiladi.

4-jadval: Yuqori o'zaro ta'sirli honeypot (HIH) dasturi doirasida o'rnatilgan vositalar [7]

Terminlar / Vositalar	Xizmatlar	Log faylga yozish	Platformalar	Ogohlantirish ehtimolligi
Mantrap	U asosiy OTning dublikatlarini yaratish uchun ishlatiladigan blokirovkalash xizmatlaridan foydalanadi	Ha	Virtual tizimda ishlaydi	Yaxshi tashkillashtirilgan xabar berish qobiliyati bilan yashirin kuzatuvni ta'minlaydi
Deception toolkit	Noodatiy trafikni blokirovka qilish uchun TCP ning himoyalash xizmatidan foydalanadi	Ha	Linux va Windows	Ogohlantirishlar bilan bir qatorda jurnallardan ham foydalanadi
Sebek	Linux nusxalarida ishlaydi	Ha	OC Linux	Tarmoq darajasida xabardor qiladi
Honeynets	Blackhat vositalari, strategiya va kontseptsiyani to'plash uchun mo'ljallangan.	Ha (Swatch jurnal faylini real vaqtda kuzatib boradi)	Bir vaqtning o'zida bir nechta tizimlardan foydalanadi, masalan, Solaris, Linux, Windows NT, Cisco router, Alteon switch	Kelishilgan nuqta bloklanganligi haqida xabar beradi.

5-jadval. Hujumlar bo'yicha honeypotlar tasnifi [20]

Xizmat turi	Amazon Services	Web	Google cloud	Microsoft Azure
Honeypot				
Dionaea	228075		162570	308102
Gutton	11878		84375	17256
Cowrie	4503		297818	9012
Heralding	1885		12255	3370
Mailoney	720		9419	146
Adbhoney	413		2497	442
Ciscoasa	260		750	134
Honeyppy	172		2149	497

Xulosa sifatida aytish mumkinki dinamik kiberxavfsizlik vositalari sifatida Honeypotlar ko'p hollarda namoyon bo'ladi, ularning turlari har biri o'ziga xos tarzda ajralib turadi va o'ziga xos maqsadlarga xizmat qiladi. Ushbu farqlar ko'pincha turli mezonlardan kelib chiqadi, bu ularning maqsadi, ularni amalga oshirish metodologiyasi yoki ular qarshi turish uchun mo'ljallangan o'ziga xos tahdid landshafti bilan bog'liq. Binobarin, eng mos honeypot turini tanlash muhim qaror bo'lib, bir nechta muhim omillarni diqqat bilan ko'rib chiqqandan keyin qabul qilinishi kerak. Taroziga soladigan birinchi omil tarmoqning hozirgi holatidir. Chunki tarmoq topologiyasini, masshtabini va u joylashgan muhim aktivlarini baholash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Душода Курбаналиева, 2023. "Тarmoq xujumlarini aniqlash vositalari tahlili". Ж: Информатика и инженерные технологии.
2. A. Javadpour, F. Ja'Fari, T. Taleb and C. Benzaïd, "A Mathematical Model for Analyzing Honeynets and Their Cyber Deception Techniques," 2023 27th International Conference on Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS), Toulouse, France, 2023, pp. 81-88, doi: 10.1109/ICECCS59891.2023.00019
3. Pawlick, J., Colbert, E., Zhu, Q., 2018. Modeling and analysis of leaky deception using

signaling games with evidence. *IEEE Trans. Inf. Forensics Secur.* 14 (7), 1871–1886.

4. *Shanto Roy, Nazia Sharmin, Mohammad Sujan Miah, Jaime C Acosta, Christopher Kiekintveld, And Aron Laszka.* Adversarial Reconnaissance Mitigation and Modeling. arXiv:2306.06769v1 [cs.CR].
5. *Lance Spitzner* (2002). Honeypots tracking hackers. Addison-Wesley. pp. 68–70. ISBN 0-321-10895-7.
6. *Katakoglu, Onur* (2017-04-03). "Attacks Landscape in the Dark Side of the Web" (PDF). acm.org. Retrieved 2017-08-09.
7. *Suhrobjon Bozorov, Nozima Akhmedova, Dilshoda Qurbonaliyeva and Kader Gultekin* 2024. "Survey on honeypot: detection, countermeasures and future with ML", AIP Conference Proceedings (ISSN:0094-243X; E-ISSN:1551-7616).

